

ПОНЯТИЕ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО ТИПЫ

З.Рахимова

учитель русского языка 2-ой школы Ташкентского района

Ташкентской области, +998977739795

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912809>

Аннотация. Статья посвящена изучению понятия сложного предложения его типология в современном русском языке. Автор кратко изучает отличие между видами сложных предложений и их единицами.

Ключевые слова: сложносочиненные предложения, сложноподчиненные предложения, бессоюзные предложения, предикативная единица, сочинительные и подчинительные союзы.

Предложение называется **сложным**, если состоит из двух или нескольких простых, объединённых содержанием, построением и интонацией. Для сложного предложения главным признаком является отдельных субъектов в его составных частях.

Различие между простым и сложным предложением обнаруживается в их структуре: простое предложение заключает в себе одну предикативную единицу, а сложное содержит две (и больше) предикативные единицы. Простое предложение строится из слов и словосочетаний, а сложное – из предикативных единиц, которые в одних случаях остаются неизменными, а в других претерпевают структурные изменения, входя в сложное предложение в качестве его компонентов.

Обладая каждое своей спецификой, простое предложение и сложное предложение в отдельных случаях сближаются между собой, образуя переходные типы.

Например, в предложении *Сергей вышел на улицу, чтобы встретиться с другом* инфинитивный оборот с союзом *чтобы* образует переходный случай между обстоятельством цели как членом простого предложения (ср. то же предложение без союза *чтобы* и придаточной цели как частью сложноподчиненного предложения; поэтому все предложение в целом можно рассматривать как переходный тип от простого предложения к сложному).

К такому же типу относятся предложения с так называемыми сравнительными оборотами, например: *Вьется улица, как змея*; ср.: *Вьется улица змеей*.

По способу соединения частей различаются **союзные** и **бессоюзные** сложные предложения. Первые подразделяются на два типа сложных предложений: 1) **сложносочиненные** предложения и 2) **сложноподчиненные** предложения. Различие между последними двумя типами сложных предложений основано в первую очередь на различной синтаксической функции сочинительных и подчинительных союзов. Кроме того, при сочинении предложения могут сохранять относительную смысловую самостоятельность и синтаксическое равноправие, тогда как при подчинении предложений одно из них в смысловом и синтаксическом отношении обычно подчинено другому. Ср.: 1) *...Все жаловались на холод, и дождь стучал в окна* (Чехов); 2) *Просыпаться на рассвете оттого, что радость душит, и глядеть в окно каюты на зеленую волну...* (А. Ахматова) Первое предложение сложносочиненное; каждая из его частей имеет характер самостоятельного утверждения и сохраняет синтаксическую независимость; возможна перестановка обеих частей без нарушения смысла и структуры сложного

целого. Второе предложение сложноподчиненное; вторая часть в нем имеет характер зависимого утверждения и в синтаксическом отношении не равноправна с первой частью сложного целого.

Сложносочиненных предложениях предикативные единицы соединяются сочинительными союзами *и, а, но, или, то... то* и др. Части сложносочиненного предложения в смысловом отношении, как правило, равноправны.

В **сложноподчиненных предложениях** предикативные единицы соединяются подчинительными союзами *что, чтобы, как, если, так как, хотя* и др. и союзными словами *который, чей, где, куда* и др., которые выражают различные значения зависимости: причину, следствие, цель, условие и т. д. Простое предложение, подчиняющее себе другое простое предложение, называется главным, а подчиненное, зависимое предложение – придаточным.

Бессоюзное сложное предложение, части которого связаны без помощи союзов и союзных слов, только интонацией и по смыслу, называется бессоюзным. Напр.: *Лес рубят – щепки летят* (Пословица). Особую группу сложных предложений составляют предложения с **разными видами связи**. Например: *Не подходите к ней с вопросами, вам всё равно, а ей – довольно: любовью, грязью иль колёсами она раздавлена – всё было больно* (А. Блок). Это предложение состоит из сложносочинённых и бессоюзных сложных предложений.

References:

1. Белошапкина В.А. Сложное предложение в современном русском языке. – М.: Высшая школа, 1967.
2. Белошапкина В.А. Синтаксис. Современный русский язык. – М.: Высшая школа, 1977. - 386 с.
3. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М.: Высшая школа, 2002. - 378 с.
4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. – М.: Наука, 1964.